

Karanlık Turizm: Travmatik Mekanların Turistik Çekim Gücü

Dark Tourism: The Touristic Appeal of Traumatic Sites

Fatma Reyhan EKİZ

Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yüksek Lisans Öğrencisi
Orcid: 0009-0004-0321-0545

ÖZET

Turizm, bireylerin keşfetme, dinlenme ve öğrenme amaçları doğrultusunda gerçekleştirdiği bir faaliyet olup zaman içinde farklı türlere ayrılmıştır. Geleneksel kitle turizminin yanı sıra, bireylerin özel ilgi alanlarına yönelik seyahatler yapması alternatif turizm anlayışını geliştirmiştir. Bu bağlamda, geçmişte yaşanan trajik olayların gerçekleştiği mekanlara yapılan ziyaretleri içeren karanlık turizm (dark tourism), giderek daha fazla ilgi gören bir turizm türü haline gelmiştir. Karanlık turizm; savaş alanları, soykırım kampları, doğal afet bölgeleri, terk edilmiş şehirler ve trajik olaylarla ilişkilendirilen destinasyonları kapsamaktadır. Ziyaretçiler, bu mekanları gezerek tarihsel olaylar hakkında bilgi edinmeyi, geçmişin izlerini gözlemlemeyi ve bazen de duygusal bir yüzleşme yaşamayı amaçlamaktadır. Ancak bu turizm türü, etik tartışmalara da yol açmaktadır. Bazı araştırmacılar, bu ziyaretlerin farkındalık yaratma ve kolektif hafızayı koruma açısından önemli olduğunu savunurken, bazıları da trajedilerin ticarileştirilmesi riskine dikkat çekmektedir. Bu çalışmada, karanlık turizmin kapsamı, tarihsel gelişimi ve farklı alt kategorileri ele alınmaktadır. Aynı zamanda, bu turizm türünün psikolojik, sosyolojik ve etik boyutları incelenerek, bireylerin ve toplumların bu tür destinasyonlara duyduğu ilginin arka planı değerlendirilmektedir. Karanlık turizmin bireyler üzerindeki etkileri ve toplumsal hafızaya katkıları da tartışılmaktadır. Bu bağlamda, savaş alanları, soykırım kampları, doğal afet bölgeleri ve terk edilmiş şehirler gibi farklı türdeki karanlık turizm destinasyonları örneklerle incelenerek, ziyaretçilerin bu mekanları deneyimleme motivasyonları analiz edilmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Karanlık Turizm, Auschwitz, Pompeii, Çernobil, Hüzün Turizmi, Savaş Turizmi

ABSTRACT

Tourism is a multifaceted activity driven by individuals' desires to explore, relax, and learn, evolving over time into various forms. In addition to mass tourism, the increasing popularity of niche travel experiences has led to the emergence of alternative tourism concepts. Within this context, dark tourism, which involves visits to sites associated with past tragedies, has gained significant attention in recent years. Dark tourism encompasses destinations linked to war zones, genocide memorials, natural disaster sites, abandoned cities, and other locations marked by historical tragedies. Visitors to these sites seek to gain insight into historical events, observe remnants of the past, and, in some cases, engage in an emotional confrontation with history. However, this form of tourism has sparked ethical debates. While some scholars argue that dark tourism fosters awareness and preserves collective memory, others caution against the potential commodification of human suffering. This study examines the scope, historical development, and various subcategories of dark tourism. Additionally, it explores the psychological, sociological, and ethical dimensions of this phenomenon, analyzing the motivations behind individuals' and societies' interest in such destinations. The impact of dark tourism on individuals and its contribution to collective memory are also discussed. In this regard, different types of dark tourism destinations—including battlefields, genocide memorials, disaster sites, and abandoned settlements—are examined, focusing on the motivations that drive visitors to these locations.

KEYWORDS

Dark Tourism, Auschwitz, Pompeii, Chernobyl, Grief Tourism, War Tourism.

1. GİRİŞ

Günümüzde milyonlarca birey, yaşadıkları yerlerden belirli sürelerle ayrılarak farklı bölgelere veya ülkelere seyahat etmekte; bu süreçte gezme, dinlenme, eğlenme ve öğrenme gibi çeşitli psikolojik, sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılamaktadır. Ekonomik ve toplumsal açıdan geniş çaplı etkiler yaratan bu hareketlilik, literatürde “turizm” olarak tanımlanmakta ve modern toplumların temel bileşenlerinden biri olarak kabul edilmektedir (Kale & Çelik, 2022: 121). İbranice’de “tora” (araştırma, öğrenme) kökünden türeyen “turizm” kavramı da bu çerçevede değerlendirildiğinde, bireylerin yalnızca eğlenme değil; aynı zamanda öğrenme, keşfetme ve kişisel gelişim amacıyla gerçekleştirdikleri seyahatleri ifade etmektedir. Zaman içinde tatil kavramı da benzer bir evrim geçirmiş; yalnızca eğlenceyi ifade eden dar bir anlamdan çıkarak, dinlenme, yenilenme ve kendini gerçekleştirme gibi çok boyutlu ihtiyaçları kapsayan daha geniş bir yapıya dönüşmüştür. Bu dönüşüm, turistlerin seyahat etme nedenlerinin çeşitlenmesine yol açmış, bu da geleneksel “deniz-kum-güneş” odaklı tatil anlayışının giderek değişmesine ve farklı turizm anlayışlarının ön plana çıkmasına neden olmuştur. Bu bağlamda ortaya çıkan “alternatif turizm” anlayışı, geleneksel kitle turizminin ve şehir turizminin çevresel, sosyal ve kültürel olumsuz etkilerini en aza indirmeyi amaçlayan bir yaklaşım olarak değerlendirilmektedir (Kale & Akmaz, 2020: 125). Alternatif turizm; doğaya duyarlı, yerel kültürle etkileşimi ön planda tutan ve bireysel deneyimi önceleyen bir yapıda kurgulanmakta, bu yönüyle de geleneksel turizme kıyasla daha sürdürülebilir bir model sunmaktadır. Bu kapsamda, literatürde geleneksel turizm “sert” (hard) turizm olarak nitelendirilirken; alternatif turizm “yumuşak” (soft) turizm olarak tanımlanmaktadır. Bu noktada, değişen turizm anlayışının yalnızca çevresel ya da sosyoekonomik etkilerle sınırlı kalmadığı, aynı zamanda kültürel ve düşünsel dönüşümlerle de şekillendiği görülmektedir. Özellikle postmodernizmle birlikte, bireyselliğin ve çeşitliliğin ön plana çıkması, turizm tüketiminde de önemli değişikliklere yol açmıştır. “Post” ön ekiyle modernizmin ötesine işaret eden postmodernizm, her ne kadar modernizmin bir uzantısı olarak değerlendirilse de ondan farklı bir dönemi ve anlayışı temsil etmektedir. Postmodern toplumlarda bireylerin kişisel ilgi, hobi ve değerlerine göre şekillenen turizm biçimleri ön plana çıkmış, bu durum geleneksel kitle turizmine alternatif olarak “özel ilgi turizmi” gibi daha bireyselleşmiş yaklaşımların gelişmesine zemin hazırlamıştır. Özel ilgi turizmi, bireylerin belirli alanlara yoğunlaşmış ilgi ve meraklarını tatmin etmeye yönelik olarak gerçekleştirdikleri seyahatleri kapsamakta olup, bu tür seyahatlerde kişisel ihtiyaç ve tercihler doğrultusunda özelleştirilmiş turistik ürün ve hizmetler ön plana çıkmaktadır. Tanrısevdi ve Çavuş (2003), bu tür turizmi, yalnızca belirli ilgi alanlarını tatmin etmeyi amaçlayan bireylerin, ilgili çekim merkezlerine yaptıkları seyahatler olarak tanımlarken; Dünya Turizm Örgütü (WTO), özel ilgi turizmini belirli bir tema etrafında şekillenen, bireysel ya da grup halinde gerçekleştirilen ve kişisel gelişimi hedefleyen turistik faaliyetler olarak açıklamaktadır. Bu tür turizmde “çekicilik” unsuru temel bir rol oynamakta olup; coğrafi, kültürel veya doğal özellikler gibi faktörler, turistik faaliyetlerin yönünü ve niteliğini belirlemektedir. Çekicilik unsurlarının çeşitlenmesi ise, alternatif turizm türlerinin gelişimini destekleyen önemli bir etken olarak değerlendirilmektedir (Demircioğlu, 1993; Yıldız & Kalağan, 2008: 42; Kılıç & Kurnaz, 2010: 40; Kale & Akmaz, 2020: 125; Ulusan & Batman, 2010: 245; Tırlı, 2018: 163; Tanrısevdi & Çavuş, 2003; Emekli, 2007: 53; Yılmaz & Akay, 2020: 84).

2. YÖNTEM

Bu araştırmada, karanlık turizm olgusunu derinlemesine incelemek amacıyla doküman analizi yöntemi benimsenmiştir. Doküman analizi, araştırmanın amaçlarına yönelik verilere ulaşmak üzere mevcut belgelerin sistematik biçimde incelenmesi sürecidir (Aydoğdu vd., 2017: 558). Bu doğrultuda, alana ilişkin akademik makaleler, yüksek lisans ve doktora tezleri, araştırma raporları ile kitap bölümleri titizlikle incelenmiş; elde edilen veriler tematik başlıklar altında sınıflandırılarak analiz edilmiştir. Kaynak seçiminde ise güncellik, akademik nitelik ve bilimsel güvenilirlik temel ölçütler olarak dikkate alınmıştır.

3. KARANLIK TURİZM (DARK TOURİSM)

Uluslararası literatürde ‘Dark Tourism’ olarak bilinen turizm türü, ulusal çalışmalarda sıklıkla ‘Hüzün Turizmi’ şeklinde tanımlanmakta olup, teknolojik felaketler, işkence bölgeleri, doğal afet alanları, savaş alanları, soykırımlar, ünlü kişilerin ölümünün gerçekleştiği yerler ve diğer trajik olayların yaşandığı destinasyonlara yapılan ziyaretleri kapsamaktadır. Son yıllarda önemli bir gelişim gösteren bu turizm türü, genellikle özel ilgi

turizminin bir parçası olarak ele alınmakta olup, acı, keder, korku ve ölüm gibi duyguları uyandıran mekanlara yapılan ziyaretleri içermektedir (Çelik, 2017:43). Karanlık turizm, özellikle savaş bölgeleri, hapishaneler, kitle- sel yıkım alanları, doğal afet bölgeleri gibi yerlere yapılan ziyaretlerde öne çıkmakta; bu mekanlar geçmişte yaşanan vahşeti gözler önüne sererek, toplulukların bilinçlenmesine ve bu tür trajedilerden ders çıkarmasına katkı sağlamaktadır (Hartmann vd., 2018). Aynı zamanda, bu tür ziyaretler, olaylara maruz kalan gruplara yö- nelik farkındalık ve duyarlılığın gelişmesine de olanak sunmaktadır (Ari, 2022:39). Ölüm, evrensel olarak tüm insanlığın ortak mirası kabul edilmekte olup, bu tür turizm, diğer miras biçimlerinden farklı olarak çok daha uzun bir tarihe sahiptir (Seaton, 2007). Karanlık turizm kavramı, 2000 yılında yayımlanan Ölüm ve Felaketin Cazibesi (The Attraction of Death and Disaster) adlı eserleriyle John Lennon ve Malcolm Foley tarafından litera- türe kazandırılmıştır (Çetin, 2020:1512). Bu kavram, trajik olayların yaşandığı ve geçmişin izlerini taşıyan savaş alanları, mezarlıklar, anıtlar ve doğal afet bölgeleri gibi destinasyonların ziyaret edilmesi olarak tanımlanmak- tadır (Mutlu & Ören, 2023:129). Ayrıca, Bilginoğlu'na (2024) göre 'karanlık turizm', soykırımlar, suikastlar, etnik temizlik, savaşlar ve felaketler gibi insanlık tarihinin en trajik olaylarının yaşandığı mekanlara yapılan ziyaret- leri ifade etmektedir. Literatürde bazen 'turizm sektörünün kitli küçük sırrı' olarak da adlandırılan bu turizm türü, duygusal açıdan yoğun deneyimler sunarak, ziyaretçilerin geçmişi anlamalarına ve toplumsal farkındalık geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Aristo, insanlık tarihinin ilk hocası olarak tanımlanmakta olup, aynı za- manda Büyük İskender'in eğitmeni olarak da bilinir ve erken dönem Yunan felsefesinin en büyük filozofların- dan biri olarak kabul edilmektedir. Formel mantığın temellerini atan Aristo'nun düşünceleri hem İslam hem de Hristiyan düşünce geleneklerini önemli ölçüde etkilemiştir (Kılıç & Sop, 2011:13). Aristo'nun Trajedi Kuramında yer alan 'Katarsis' (Catharsis) terimi, karanlık turizmi anlamında oldukça anlamlı bir tanımlamadır. Eski Yunan- ca 'da 'temizlenme' veya 'arınma' anlamına gelen katarsis, bireylerin kendilerini kahramanın yerine koyarak onun yaşadığı acıyı paylaşmaları şeklinde de tanımlanır ve bu, karanlık turizm deneyimlerinin temel duygusal motivasyonlarından biridir (Kılıç & Akyurt, 2011:210). Ölümle ilişkili mekanların cazibesi, tarihsel olarak Antik Roma'daki Gladyatör oyunlarına kadar uzanır ve bu bağlamda Kolezyum, karanlık turizmin erken örneklerin- den biri olarak değerlendirilebilir. Ayrıca, Antik Yunan ve Roma toplumlarının Firavun mezarlarını ziyaret etmek amacıyla gerçekleştirdiği seyahatler, hüzün turizminin ilk örnekleri arasında kabul edilebilir (Okuyucu & Erol, 2018:137). Aristo'nun katarsis anlayışı, bireylerin bu tür trajik ve acı verici mekanlarda kendilerini arındırmaları ve aynı zamanda geçmişte yaşanan trajedilere dair derin bir farkındalık geliştirmeleriyle örtüşmektedir. Bu bağlamda, karanlık turizm hem geçmişin acılarını hatırlatmak hem de bireylerin bu acılardan duygusal ve psikolojik olarak temizlenmelerini sağlamak açısından önemli bir rol oynamaktadır.

4. KARANLIK TURİZM TÜRLERİ

4.1. Savaş Alanları

Savaş, Alşan ve Bayer (2021) tarafından devletlerin diplomatik ilişkilerini sonlandırarak başlattıkları silahlı çatışmalar olarak tanımlanırken, Özer (2018) savaşın zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın en az iki aktör arasında gerçekleşen şiddet içeren çatışmalar olduğunu belirtmektedir. Bu aktörler, büyük yapılar (krallıklar, imparatorluklar, ulus devletler) olabileceği gibi, bireyler, yerel topluluklar veya askeri gruplar gibi daha küçük yapılar da olabilir. Savaşın amacı, düşmanca niyet ve davranışlar sergilemekken, nihai hedefi ise düşmanın savaşıma iradesini ve kararlılığını ortadan kaldırmaktır (Varlık, 2013: 118). Savaş alanlarına yapılan ziyaret- ler, insanlık tarihinin erken dönemlerine kadar uzanır. Tarihsel süreçte pek çok ünlü şahsiyet savaş alanlarını ziyaret etmiş, örneğin, Thomas Cook, barışçıl seyahat organizasyonlarıyla tanınan bir acente olarak ilk den- niz aşırı turistik girişimini Belçika'daki Waterloo Savaş Alanı'na düzenlemiştir. Aynı şekilde, Thomas Cook'un Amerika'daki ilk turu da Gettysburg Savaş Alanı'na yapılmıştır (Akbulut & Ekin, 2018:114). Son yıllarda, savaş alanlarına yapılan ziyaretler turizmde önemli bir artış göstermiştir. Waterloo, Gettysburg, Pearl Harbor, Iwo Jima, Normandiya, Batı Cephesi ve Çanakkale Cephesi gibi önemli savaş bölgeleri, milyonlarca turistin ilgisini çeken popüler destinasyonlar haline gelmiştir (Atay & Yeşildağ, 2010: 67). Bu süreç, savaşın tarihi ve kültürel mirasının, turizm aracılığıyla ziyaretçilere aktarılmasını sağlamaktadır.

4.1.1. Auschwitz Toplama Kampı, Polonya

Auschwitz, yalnızca tarihte yaşanmış trajik bir olayın mekânı değil; aynı zamanda kurban ile faillik arasındaki sınırların belirsizleştiği, ahlaki değerlerin derin bir çöküş yaşadığı gri bir alandır. Soykırımın gerçekleştiği bu yer, insanlık adına ortaya konan "iyi yaşam" ideallerinin, nasıl bir ahlaki felakete dönüşebileceğini gösteren çarpıcı

bir örnek olarak değerlendirilmektedir (Polat, 2024: 102). II. Dünya Savaşı sırasında Polonya'da, Yahudiler, savaş tutsakları, Romanlar (Çingeneler), engelliler ve kalıtsal hastalıklara sahip bireylerin sistematik biçimde yok edilmesine yönelik faaliyet gösteren Nazi toplama ve imha kamplarından biri Auschwitz olmuştur. İlk olarak 1939 yılında Polonyalı askeri tutsaklar için inşa edilen bu kamp, 1940 yılında Nazi yönetimi altına girdikten sonra bir ölüm kampına dönüştürülmüştür (Hıdır & Somuncu, 2018: 154). Savaş sonrası dönemde bu alan, geçmişin tanıklığını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla müzeye dönüştürülmüş ve 14 Haziran 1947 tarihinde resmi olarak ziyarete açılmıştır. 1955 yılında kamp alanında yeni bir sergi düzenlenmiş; 1960 sonrasında ise kampın bazı bölümleri, Uluslararası Auschwitz Komitesi'ne mensup farklı ülkelerden eski tutsakların katkılarıyla oluşturulan ulusal sergilere tahsis edilmiştir (Alili, 2017: 44). Günümüzde Auschwitz, karanlık turizmin önemli bir örneği olarak her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlamaktadır.

4.1.2. Çanakkale ve Gelibolu, Türkiye

Birinci Dünya Savaşı, modern tarihin en yıkıcı ve dönüştürücü çatışmalarından biri olarak dört büyük imparatorluğun çöküşüne ve köklü hanedanlıkların sona ermesine yol açmış; dünya siyasi haritasında derin değişimlere neden olmuştur. Osmanlı Devleti'nin de taraf olduğu bu küresel savaş, özellikle Anadolu topraklarında Türk milletine dayalı yeni bir devletin, Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşunu hazırlaması bakımından Türk tarihi açısından büyük bir dönüm noktasıdır. Sanayileşmiş devletler arasındaki ekonomik çıkar çatışmaları ve siyasi egemenlik kurma arzusu, savaşın temel nedenlerini oluştururken; bu mücadele, yalnızca kara ve deniz kuvvetlerinin değil, çok uluslu orduların ve farklı etnik grupların modern savaş teknolojileriyle karşı karşıya geldiği ilk büyük askeri deneyimlerden biri olmuştur (Esenkaya, 2010: 36). Bu bağlamda, Çanakkale Boğazi'nde gerçekleşen deniz muharebeleri ve Gelibolu Yarımadası'ndaki kara savaşları, Birinci Dünya Savaşı'nın en çetin ve simgesel cephelerinden birini oluşturmuş hem Türkiye'nin hem de dünya tarihinin kolektif hafızasında derin izler bırakmıştır. Savaşın 100. yılında Çanakkale ve Gelibolu savaş alanlarının UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilmesi, bu alanların tarihsel öneminin uluslararası düzeyde de kabul gördüğünü göstermektedir (Topçu & Gültekin, 2022: 135). Yaklaşık 33.500 hektarlık bir alanı kapsayan Gelibolu Yarımadası'nın güney ucundaki bu tarihî bölge, farklı milletlerden binlerce askerin hayatını kaybettiği, her köşesinde ayrı bir savaş hikâyesi barındıran, Türk ulusal mücadelesinin simgesel anlamını taşıyan ve toplumsal birlik bilincine katkı sağlayan çok katmanlı bir yapıya sahiptir. Bölgede yer alan batık gemiler, siperler, silahlar, kaleler, burçlar ile Türk, Avustralya, Yeni Zelanda, İngiliz ve Fransız askerlerine ait mezarlıklar ve anıtlar, savaşın izlerini günümüze taşıyan önemli kalıntılar arasında yer almaktadır. Aynı zamanda bu alan, tarihî, kültürel ve doğal peyzaj dokusuyla yalnızca bir çatışma sahnesi değil; barışın, uluslararası dayanışmanın ve ortak insanlık hafızasının simgesi olan bir miras alanı olarak korunması gereken evrensel bir değeri temsil etmektedir (Erbey, 2018: 287; Savaş, 2020: 82).

4.1.3. Bosna-Hersek

Güneydoğu Avrupa'da, Balkanların batısında konumlanan Bosna-Hersek, eski Yugoslavya'nın federe cumhuriyetlerinden biri olup, 1991 yılında bağımsızlığını ilan etmiştir. Başkent Saraybosna, ülkenin 20. Yüzyıldaki politik ve toplumsal dönüşümlerinin izlenebildiği önemli merkezlerden biridir. Tarihsel ve kültürel çeşitliliğiyle öne çıkan Saraybosna, 'Avrupa'nın Kudüs'ü' olarak anılmaktadır (Bilgili & Tanyeli, 2021). Ancak şehri ziyaret eden turistler, 1992-1995 yılları arasındaki savaş ve kuşatma izleri olmadan kenti tam anlamıyla deneyimlemenin mümkün olmadığını fark etmektedir. Bu süreç, Saraybosna'nın zengin ve çok kültürlü geçmişini gölgede bırakmış, savaşın izlerini taşıyan mekanlar dini ve tarihi yapılar kadar, hatta daha fazla ilgi görmeye başlamıştır. Şehrin dört bir yanına yayılmış anma alanları, savaşın yarattığı travmayı görünür kılarken bu mekanlar aynı zamanda Saraybosna'nın turistik bir unsur olarak konumlandırılmasına da neden olmaktadır (Bilginöçlü, 2024: 208-209).

4.1.4. Şehitler Hiyabani

Bakü, Azerbaycan'da hüznü turizmi kapsamında önemli bir ziyaret noktası olan Şehitler Hiyabani, 'Dağüstü Park' olarak bilinen bölgede yer almaktadır. 19 Ocak 1990 gecesinde, Azerbaycan toprakları üzerine hak iddia eden Ermenistan'ın saldırgan tutumuna karşı sessiz kalan SSCB yönetimi herhangi bir uyarıda bulunmaksızın askeri operasyon başlatmıştır. Bu çerçevede Bakü'ye giren Sovyet ordusu sivil halka ateş atmış ve askeri araçlarla müdahalede bulunmuştur. Tarihe '20 Ocak Katliamı' olarak geçen bu olay neticesinde 147 kişi yaşamını yitirirken, 744 kişi ağır şekilde yaralanmıştır. (Guliyeva, 2022: 2695). Her gün yüzlerce kişinin ağlayan karanfiller bıraktığı Şehitler Hiyabani, Azerbaycan'ın Çanakkale'si olarak kabul edilmektedir (Uçar, 2022: 320).

4.2. Doğal Afet Alanları

Afetler, genellikle meydana geliş zamanı ve yeri önceden tahmin edilemeyen, geniş kitleleri etkileyen, ciddi ekonomik, çevresel ve sosyal kayıplara yol açan olağanüstü durumlardır. Bu olaylar, toplumların mevcut baş etme kapasitesini aşarak büyük çaplı yıkımlara neden olur. Afetlerin etkileri, bireylerden başlayarak yardım kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve tüm toplumsal yapıya kadar uzanır ve uzun vadeli sosyal, psikolojik ve ekonomik sonuçlar doğurur. Ayrıca, afetler insanların yaşamını ve toplumların yapısını derinden etkileyerek kalıcı izler bırakır (Demiralp vd., 2020: 80). Afet, doğal, teknolojik veya insan kaynaklı etmenlerden kaynaklanan, toplumun olağan yaşam düzenini ve bireysel faaliyetleri kesintiye uğratan; aynı zamanda insan yapımı varlıklar ve bireyler üzerinde ciddi maddi ve manevi zararlara yol açan olaylar olarak tanımlanmaktadır (Özşahin, 2013: 1). Tarihsel açıdan bakıldığında, insanlık için en büyük zorluklardan biri şüphesiz doğal afetlerle başa çıkmak olmuştur (Ekinci vd., 2020: 1).

4.2.1. Pompeii Vezüv Yanardağı

Volkanik patlamalardan kaynaklanan kül bulutları, yanardağın bulunduğu yerden yüzlerce, hatta binlerce km uzağa, meteorolojik koşullara bağlı olarak farklı kıtalara kadar yayılabilir. Bu kül bulutları, geniş bir hava sahasında etkili olabilecek kapasiteye sahiptir (Özdemir & Deniz, 2015: 149). İtalya'nın Campania Bölgesi'nde yer alan Vezüv Yanardağı, 24 Ağustos 79'da patlayarak Pompeii, Herculaneum ve Stabiae gibi şehirlerin yanı sıra çevredeki birçok yerleşim alanını volkanik kül ve lavlarla kaplayarak büyük bir felakete yol açmıştır (Karaeli, 2018: 70). Yanardağ patlaması sonucu tamamen külle kaplanan kent, büyük ölçüde tahrip olmuş ve burada yaşayan insanlar, günlük faaliyetlerini sürdürürken lav ve taşlarla örtülmüşlerdir. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bu antik kent, günümüzde İtalya'nın en fazla ziyaret edilen ve tanınan bölgelerinden biri olmuştur (Ongun, 2023:120). Günümüzde bu antik yerleşimden elde edilen taşlaşmış insan fosilleri, Pompeii Müzesi'nde sergilenmektedir (Biricik, 2001: 12). Turistler yanardağın patlaması sonucunda taşlaşan insanların kalıntılarının izlerini gözlemlemek amacıyla bölgeyi ziyaret etmektedir (Ongun, 2023:120).

4.2.2. Çernobil

Nükleer santrallerde, diğer iş yerlerinde olduğu gibi çeşitli iş kazaları ve mesleki riskler söz konusu olabilir. Tehlike, çalışanlar ya da işyeri üzerinde zarar verme potansiyeli taşıyan unsurlar olarak tanımlanırken; risk, bu tehlikelerin olumsuz sonuçlar doğurma olasılığıdır. Özellikle tehlikeli durumlar ile tehlikeli davranışların bir araya gelmesi, ciddi kazalara neden olabilmektedir. Bu bağlamda, nükleer santrallerde risk değerlendirme süreçlerinin her aşamasında dikkatli ve sistematik bir yaklaşım benimsenmesi büyük önem taşımaktadır. Aksi takdirde, Çernobil örneğinde olduğu gibi meydana gelebilecek kazalar yalnızca buldukları coğrafyayı değil, uluslararası düzeyde çok geniş bir alanı etkileyebilecek sonuçlar doğurabilir (Yıldız & Köse, 2020: 94). Çernobil Nükleer Kazası, tarihsel süreçte meydana gelen en büyük nükleer felaketlerden biri olarak kabul edilmektedir (Demircioğlu & Sayıcı, 2013). 26 Nisan 1986 tarihinde, Çernobil Nükleer Santrali'nde gerçekleştirilen ve güvenlik sistemlerinin devre dışı bırakıldığı bir test sırasında, hatalı reaktör tasarımı nedeniyle saat 01:23'te ilk patlama meydana gelmiş, bunu birkaç saniye içinde ikinci bir patlama izlemiştir (Kara & Günay, 2013: 33). Kazanın ardından, santralin bulunduğu Kiev'e bağlı yerleşim bölgesi tamamen tahliye edilmiş ve özellikle Pripyat adlı yerleşim birimi bir "hayalet şehir" hâline gelmiştir. Günümüzde Pripyat ve çevresi, terk edilmiş köyleri ve Sovyet dönemine ait etkileyici atmosferiyle karanlık turizm kapsamında ilgi gören önemli destinasyonlar arasında yer almaktadır (Alili, 2017: 43).

4.3. Terk Edilmiş Şehirler ve Hayalet Kasabalar

4.3.1. Varosha Kıbrıs

Savaşlar veya çeşitli toplumsal krizler sonrasında, herhangi bir müdahalede bulunulmamış mekanlar genellikle mülkiyet sorunları ve hak iddialarıyla ilişkilidir. Bu tür yerler, bir köy, bir kilise ya da vakıf mülkü olabilir. Sahipliği belirsiz ya da üzerinde uzlaşma sağlanamayan bu mekanlar, belirli topluluklar için halen önemli bir değer taşımaktadır (İşçioğlu, 2024:40). Kapalı Maraş meselesi, Kıbrıs sorununun temel unsurlarından biri olan mülkiyet konusunun önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bu konu, Kıbrıs'a yönelik çözüm müzakerelerinde defalarca gündeme getirilmiş, ancak uzlaşmaya varılamadığı için çözümsüz kalmış ve yıllardır askıda olan bir sorun olarak varlığını devam ettirmiştir (Kâhya, 2022:8). Siyasal anlaşmazlıklar nedeniyle kullanılamayan bölgelere örnek olarak Maraş verilebilir. Kıbrıs Türk toplumu tarafından bu adla anılan bölge, uluslararası literatürde Varosha olarak da bilinmektedir (İşçioğlu, 2024:40).

4.3.2. Pripyat

Çevre ve hava kirliliği, geri dönüşümü mümkün olmayan katkı maddelerinin etkisiyle insanlar için yaşam koşullarını zorlaştırarak göçlere neden olur. Bu duruma örnek olarak, Ukrayna'nın Pripyat şehrinin 14,5 km. kuzeybatısında yer alan Çernobil'deki nükleer santralde meydana gelen nükleer kazanın bölgedeki ciddi sızıntılara yol açması ve halkın bu tehlikeli durum nedeniyle zorunlu olarak göç etmesi verilebilir (Mardani & Rahmani, 2021:144). Çernobil'e yakın olan Pripyat'tan tahliye edilenlerin büyük çoğunluğu, bu bölgenin eski sakinleridir ve günümüzde Pripyat, 'hayalet şehir' olarak anılmaktadır (Öztürk, 2016:36). Sovyetler Birliği'nin planlı şehirlerinden biri olan Pripyat, dönemin modern altyapısına ve gelişmiş tesislerine sahipti. Ancak günümüzde bölgeyi ziyaret edenler, yalnızca görsel imgelerle değil, geçmişte burada süregelen yaşamın somut izleriyle de karşılaşmaktadır. Resmi olarak bir müze statüsüne sahip olmasa da Çernobil bölgesi açık hava müzesi işlevi görmekte ve felaketin kalıntıları kendiliğinden oluşmuş bir sanat eseri niteliği taşımaktadır. Müzenin en öne çıkan unsurlarından biri olan Eğlence Parkı, kazadan kısa bir süre önce tamamlanmıştır (Barlak, 2021:90).

5. Sonuç ve Öneriler

Karanlık turizm, tarihsel felaketlerin yaşandığı mekanlara yapılan ziyaretlerle bireylerin bu olayları anlamalarına ve geçmişten ders çıkarmalarına imkân tanımaktadır. Çalışmada, karanlık turizmin alt türleri ve tarihsel gelişimi ele alınarak, ziyaretçilerin motivasyonları, etik boyutları ve toplumsal hafızaya katkıları irdelenmiştir. Savaş alanları, soykırım kampları, doğal afet bölgeleri ve terk edilmiş şehirler gibi destinasyonlar ziyaretçilere yalnızca tarihi bir deneyim sunmakla kalmamakta, aynı zamanda duygusal ve psikolojik etkiler de yaratmaktadır. Bu bağlamda, Aristo'nun Katarsis kavramı ile de açıklanabileceği gibi bireyler bu mekanlarda duygusal bir arınma süreci yaşayarak geçmişle yüzleşme ve farkındalık geliştirme imkânı bulmaktadırlar. Ancak karanlık turizmin etik yönü tartışmalıdır. Bu destinasyonların ticari bir meta haline getirilmesi insanlık trajedilerinin ticarileşmesi gibi eleştirileri de beraberinde getirmektedir. Özellikle Auschwitz ve Çernobil gibi destinasyonlar, bir yandan tarihsel bilinci canlı tutarken diğer yandan turizm endüstrisinin piyasa dinamikleri içinde popüleşmektedir. Bu durumun turizmin eğitimsel işlevi ile ticari yönü arasındaki dengeyi sağlama zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Sonuç olarak karanlık turizm, bireylerin tarihsel trajedilerle yüzleşmesini sağlayarak toplumsal hafızanın korunmasına katkıda bulunabilir. Ancak bu turizm türünün etik sınırlarını netleştirmek ve trajik olayların saygı çerçevesinde ele alınmasını sağlamak gerekmektedir. Gelecekte yapılacak çalışmalar, bu dengenin nasıl kurulacağı ve ziyaretçilerin etik farkındalığını arttırmak için hangi yöntemlerin uygulanabileceği üzerine yoğunlaşmalıdır.

KAYNAKÇA

- Akbulut, O., Ekin, Y.** (2018). Savaş Alanları Turizmi: Birleşik Krallık Savaş Alanları Kaynak Merkezi Örneği ve Kurtuluş Savaşı Alanlarının Turizm Potansiyeli. *Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 114.
- Alili, M.** (2017). Avrupa'daki ve Türkiye'deki Hüzün Turizmi Destinasyonlarının Karşılaştırılması Üzerine Teorik Bir Çalışma. *Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi*, 1(1), 37-50.
- Alşan, S., Bayer, D.** (2021). Değişen Savaş Tanımı Işığında 1990-2008 Yılları Arasında Türkiye'de Seferberlik Uygulamalarının Esasları ve Hukuki Dayanağı. *Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 14(1), 205-208.
- Ari, Y. O.** (2022). İktisadi Konular Üzerine Seçme Yazılar. Nobel Bilimsel Eserler.
- Atay, L., Yeşildağ, B.** (2010). Savaş Alanları ve Turizmi. *Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi*, 2(2), 65-72.
- Aydoğdu, Ü. R., Karamustafaoglu, Ö., Bülbül, M. Ş.** (2017). Akademik Araştırmalarda Araştırma Yöntemleri ile Örneklem İlişkisi: Doğrulayıcı Doküman Analizi Örneği. *Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi*, (30), 556-565.
- Bilgili, B., & Tanyeli, G.** (2021). Saraybosna'da Değişimin İzini Sürmek: Saraybosna'nın Tarihsel Gelişimi ve 1992-95 Savaşı Sonrası İyileşme Sürecinin Değerlendirilmesi. *İdealkent Araştırmaları Dergisi*, 12(34), 1722-1756. <https://doi.org/10.31198/idealkent.959015>
- Bilginoğlu, E.** (2024). Bir Karanlık Turizm Türü Olarak Savaş Turizmi ve Bosna-Hersek'in Bir Savaş Turizmi Destinasyonu Olarak Yeniden Tanımlanması. *Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi*, (52), 203-234.
- Biricik, A. S.** (2001). Yeryuvarında Doğal Olaylar ve Afetler. *Marmara Coğrafya Dergisi*, 1(3), 7-26.
- Çelik, A.** (2017). Hüzün Turizmi Üzerine Bir Derleme. *Türk Turizm Araştırmaları Dergisi*, 1(3), 41-55.
- Çetin, D.** (2020). Karanlık Turizm ve Kentsel Keşif Üzerine Teorik Bir Karşılaştırma. *Türk Turizm Araştırmaları Dergisi*, 4(2), 1509-1526.
- Demiralp, N., Demiralp, K., Ütük, A., Ütük, Ö. F.** (2020). Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon ve Nükleer (KBRN) Olaylarda Psikososyal Bakım. *Afet ve Risk Dergisi*, 3(1), 80-88. <https://doi.org/10.35341/afet.710905>
- Demircioğlu, F., & Sayıcı, Y.** (2013). Rize bölge eğitim ve araştırma hastanesine başvuran kanser hastalarının tanı oranları ve Çernobil kazasının etkileri. *Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi*, 33(4), 1069-1076.
- Demircioğlu, G.** (1993). Kırsal Turizm Nedir. *Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi*, 4(5), 8-10.
- Ekinci, R., Büyüksaraç, A., Ekinci, Y. L., & Işık, E.** (2020). Bitlis ilinin doğal afet çeşitliliğinin değerlendirilmesi. *Artvin Çoruh Üniversitesi Doğal Afetler Uygulama ve Araştırma Merkezi Doğal Afetler ve Çevre Dergisi*, 6(1), 1-11.
- Emekli, G.** (2006). Coğrafya, Kültür ve Turizm: Kültürel Turizm. *Ege Coğrafya Dergisi*, 15(1-2), 51-59.
- Erbey, D.** (2018). Tarihi, kültürel ve doğal değerlerin korunması ve yönetiminde yeni bir yaklaşım: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı. *Planlama Dergisi*, 28(3), 282-301.
- Esenkaya, A.** (2010). Çanakkale Muharebelerinde Gelibolu ve Civarı. *Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı*, 8(8-9), 33-55.
- Guliyeva, D.** (2022). Hüzün Turizmi Destinasyonları: Azerbaycan Örneği. *Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi*, 8(47), 2693-2699.
- Hartmann, R., Lennon, J., Reynolds, D. P., Rice, A., Rosenbaum, A. T., & Stone, P. R.** (2018). Karanlık turizmin tarihi. *Turizm Tarihi Dergisi*, 10(3), 269-295. <https://doi.org/10.1080/1755182X.2018.1545394>
- Hıdır, C., Somuncu, M.** (2018). Auschwitz-Birkenau Anıt ve Müzesi'nin (Polonya) Hüzün Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi. *TUCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Ankara Üniversitesi*, 150-166.
- İşçiöğlü, D.** (2024). Kullanılmayan Mekânlar Üzerine Bir Kavram Tartışması: Kıbrıs Maraş Bölgesi Örneği. *Amme İdaresi Dergisi*, 57(4), 35-48.

- Kâhya, A.** (2022). Kıbrıs'ta Dondurulmuş Bir Sorun: Kapalı Maraş. (Yüksek Lisans Tezi). Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
- Kale, A., & Akmaz, A.** (2020). İnanç turizmi. A. Olcay (Ed.), *Alternatif Turizm içinde* (ss. 125-143). Gazi Kitabevi, Ankara.
- Kale, A., & Çelik, R.** (2022). Covid-19 pandemisinin turizm sektörüne etkileri ve ekonomik yansımaları. M. Samırkaş Komşu & S. Özer (Ed.), *Turizm Ekonomisinde Güncel Konular içinde* (ss. 115-132). Detay Yayıncılık, Ankara.
- Kara, P. Ö., & Günay, E. C.** (2013). Çernobil kazası ve etkileri. *Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi*, 3(2), 32-36.
- Karaeli, C.** (2018). Flavguslar Döneminde Meydana Gelen Bir Doğa Olayı: Vezüv Yanardağı'nın Patlaması (M.S. 24 Ağustos 79). *Kapadokya Tarih ve Sosyal Bilimler Dergisi*, 1(10), 70-86.
- Kılıç, B., & Kurnaz, A.** (2010). Alternatif turizm ve ürün çeşitliliği oluşturmada ekolojik çiftlikler: Pastoral Vadi örneği. *İşletme Araştırmaları Dergisi*, 2(4), 39-56.
- Kılıç, B., & Akyurt, H.** (2011). Destinasyon İmajı Oluşturmada Hüzün Turizmi: Afyonkarahisar ve Başkomutan Tarihi Milli Parkı. *Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 10(1), 209-232.
- Kılıç, B., & Sop, S. A.** (2011). Hüzün Turizmi, Katarsis ve Alternatif Katarsistik Bir Destinasyon Örneği Olarak San Jose Madeni. *Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi*, 8(3), 13.
- Mardani, A., & Rahmani, A.** (2021). Göç Kavramı ve Modern Ressamların Çalışmalarına Yansıması (Örnek Olay: 20. Yüzyılda Orta Doğu'dan Seçilmiş Ressamlar). *Sanat Dergisi*, (37), 140-153.
- Mutlu, Ç., & Şahin Ören, T.** (2023). Dark Turizm Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz. *Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi*, 7(2), 129-142. <https://doi.org/10.30625/ijctr.1392155>
- Okuyucu, A., Erol, F.** (2018). Savaş Alanları Turizmine Yönelik Motivasyon, Duygu ve Deneyimler: Metristepe ve İnönü Şehitlikleri-Bozüyük Örneği. *Coğrafi Bilimler Dergisi*, 16(1), 135-151.
- Ongun, U.** (2023). Turizmde Değişim ve Yeni Arayışlar. Özgür Yayınları, Gaziantep.
- Öksüzömer Barlak, E. H.** (2021). Çernobil Doğal Açık Hava Müzesi: Sanatın Etik Duruşu. *Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi*, 4(1), 84-91.
- Özdemir, E. T., & Deniz, A.** (2016). Yanardağ Patlamalarının Türkiye'deki FIR Sahaları Üzerine Etkisi: Volkanik Kül İçin 14 Nisan 2010 Örnek Olay İncelemesi. *Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi*, 2(5), 149-154.
- Özer, Y.** (2018). Savaşın Değişen Karakteri: Teori ve Uygulamada Hibrit Savaş. *Güvenlik Bilimleri Dergisi*, 7(1), 29-56.
- Özşahin, E.** (2013). Türkiye'de yaşanmış (1970-2012) doğal afetler üzerine bir değerlendirme. 2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 25-27.
- Öztürk, A.** (2022). Hüzün Turizmi Katılımcılarının Kişilik Özellikleri, Motivasyonları ve Memnuniyetleri Arasındaki İlişki. (Yüksek Lisans Tezi). Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
- Polat, S.** (2024). Theodor W. Adorno: Auschwitz'ten Sonra Ahlak Sorunsalı. *Mavi Atlas*, 12(1), 102-110. <https://doi.org/10.18795/gumusmaviatlas.1390918>
- Savaş, D.** (2020). Çanakkale'nin Turizm Gelişiminde Kültürel Miras Değerleri. *Uluslararası Turizm ve Teknoloji Araştırmaları Dergisi*, 1(1), 78-88.
- Seaton, A. V.** (2007). Karanlığın rehberliğinde: Thanatopsis'ten thanatourism'e. *Uluslararası Miras Araştırmaları Dergisi*, 2(4), 234-244.
- Tarısevdi, A., Çavuş, Ş.** (2003). Özel İlgi Turizmi ve Özel İlgi Turizmi Kapsamında Kuşadası ve Çevresinde Var Olan Potansiyel Kaynaklar Üzerine Kuramsal Bir İnceleme. *Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi*, 14(1), 9-22.
- Tırıl, A.** (2018). Bir Özel İlgi Turizmi Olarak Edebiyat Turizmi ve Türkiye'nin Edebiyat Turizmi Potansiyeli. *Uluslararası Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi*, 2(2), 161-184.

- Gültekin, N.** (2022). Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Araştırmalar Kavramlar, Araştırmalar ve Uygulama-2. Livre De Lyon, Lyon.
- Uçar, İ.** (2022). Sönmez'de Sönmeyen Ateş: Vatan. Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi, 6(2), 317-326.
- Uluslan, Y., & Batman, O.** (2010). Alternatif Turizm Çeşitlerinin Konya Turizmine Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (23), 243-260.
- Varlık, A. B.** (2013). Savaşı Tanımlamak: Terminolojik Bir Yaklaşım. Avrasya Terim Dergisi, 1(2), 114-129.
- Yıldız, A., Köse, E.** (2020). Nükleer Santrallerde Meydana Gelen İş Kazaları. Ejons Uluslararası Matematik, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Dergisi, 4(13), 93-111.
- Yıldız, Z., Kalağan, G.** (2008). Alternatif turizm kavramı ve çevresel etkileri. Yerel Siyaset Dergisi, (35), 43-45.